

НАЛОГОВАЯ И ТАМОЖЕННАЯ НАГРУЗКА НА ПРЕДПРИЯТИЯ УГЛЕДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕЕ СНИЖЕНИЯ

АКСЕНОВА Е.А.,
канд. экон. наук., доцент,
доцент кафедры финансов,
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика;

МАЛЯР В.И.,
студент ОП «Магистратуры»,
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Угольная промышленность в Донецкой Народной Республике является одной из приоритетных отраслей, несмотря на ее неустойчивое положение в нынешнее время. Еще одной проблемой, не позволяющей шахтам развиваться, считается налоговая нагрузка. Так как шахты находятся на полном государственном обеспечении, уменьшение возможных платежей, налагаемых на них, может положительно сказаться и на государственном бюджете. В число этих платежей часто входят также и таможенные. В статье изучены основные существующие аспекты, возможность внедрения которых, для предприятий угледобывающей промышленности, будет в конечном итоге уменьшать нагрузку в том числе и на государство.

Ключевые слова: шахты, реструктуризация, угледобывающая промышленность, налоговая нагрузка, таможенные платежи.

TAX AND CUSTOMS LOAD ON ENTERPRISES OF THE COAL MINING INDUSTRY AND POSSIBILITIES FOR ITS REDUCTION

AKSENOVA E.A.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor, Associate Professor of the
Department of Finance,
SEE HPE «DAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic;

MALYAR V. I.,
student EP «Master»,
SEE HPE «DAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The coal industry in the Donetsk People's Republic is one of the priority sectors, despite its unstable situation at the present time. Another problem that does not allow mines to develop is the tax burden. Since the mines are fully

supported by the state, reducing the possible payments imposed on them can have a positive impact on the state budget. These payments often include customs payments as well. The article examines the main existing aspects, the possibility of the introduction of which, for enterprises of the coal mining industry, will ultimately reduce the burden, including on the state.

Keywords: *mines, restructuring, coal mining industry, tax burden, customs payments.*

Постановка задачи. На современном этапе развития экономики Донецкой Народной Республики все больше внимания уделяется эффективному развитию и процессу реструктуризации предприятий угледобывающей промышленности. Уголь является самым распространенным в мире энергетическим ресурсом. Именно уголь стал первым видом ископаемого топлива, который начал использоваться человеком. Уголь является важным природным ресурсом, прежде всего, благодаря своей энергетической ценности. Без угольной промышленной отрасли на сегодняшний день представить Донецкую область не представляется возможным, так как эта территория славится развитой угольной промышленностью. От этого и зависит экономический потенциал государства зависит, способствуя повышению его конкурентоспособности и открытию новых возможностей на мировом рынке. В Донецкой Народной Республике угольная промышленность способствует функционированию множества предприятий топливно-энергетического комплекса, а также предприятий металлургической, машиностроительной, коксохимической и других отраслей, обеспечивает угольным сырьем потребителей, в том числе – жителей республики. Однако устойчивость функционирования шахт на территории ДНР в последнее время находится в критическом положении.

Анализ последних исследований и публикаций. Тематика развития угледобывающей промышленности рассматривается многими исследователями Донецкой Народной Республики все с большей инициативой. Анализ необходимости эффективной и качественной работы данных предприятий, а также их значимость, положительные и негативные стороны описаны в трудах ученых, в число которых входят В.В. Петрушевская [1], Н.В. Гордеева [5], А. В. Половян, Н. В. Шемякина, С. Н. Гриневская [4], Р. А. Голоднюк [6], и другие. Весомая часть информации публикуется на официальных источниках соответствующих

структур в электронном формате, в том числе на сайтах Министерства промышленности и торговли [9] и Главы ДНР [8].

Актуальность. В сложившихся на территории Донецкой Народной Республики сложных экономических условиях (при постоянно изменяющихся факторах внешней и внутренней среды) предприятия угледобывающей отрасли стремятся к развитию и поддержанию своей конкурентоспособности как на внешнем, так и на внутреннем рынке, однако со временем это становится все более затруднительным и требует разработки и внедрения всевозможных мероприятий для поддержки функционирования шахт [1].

Цель статьи состоит в исследовании работоспособности шахт и ее современных особенностей функционирования, а также возможностей уменьшения налоговой нагрузки на предприятия горнодобывающей отрасли на территории Донецкой Народной Республики.

Изложение основного материала. Уплата налогов в любой стране мира – это залог финансирования как сферы социальной защиты, так и обеспечения работы органов власти по выполнению возложенных на них полномочий, однако шахты с устаревшей техникой, непроизводительной инфраструктурой стали настолько убыточными, что государство, как собственник, не всегда в состоянии покрывать эти убытки.

При этом выполняются обязательства перед бюджетами бюджетной системы Донецкой Народной Республики в виде уплаты следующих налогов: налог на прибыль, сбор за специальное использование волю, плата за землю, плата за использование недр, экологический налог, что показано в табл. 1 [2].

«Налог на прибыль» является прямым налогом, взимаемым с прибыли организаций, предприятий и учреждений [3].

Прибыль, подлежащая налогообложению, определяется как разница между валовыми доходами и валовыми расходами плательщика за отчетный период – положительное значение разницы между валовыми доходами и валовыми расходами.

Объектом налогообложения сбором за специальное использование воды является фактический объем воды, используемый водопользователями.

Таблица 1

Налоги, уплачиваемые предприятиями угольной
промышленности

№ п/п	Наименование	Ставка налога	Отчетность
1.	«Налог на прибыль»;	20%	Налоговая декларация
2.	«Сбор за специальное использование воды»	В зависимости от источника вод	Налоговая декларация, копии договоров на поставку воды, статистическая отчетность об использовании воды
3.	«Плата за землю»	В зависимости от назначения земельных участков	Ежемесячная подача деклараций
4.	«Плата за использование недр»;	% от стоимости товарной продукции горных предприятий	Налоговая декларация, налоговые расчеты
5.	«Экологический налог»	В зависимости от видов загрязняющих веществ	Налоговая декларация на каждый загрязняющий источник

Использование земли в Донецкой Народной Республике является платным, в связи с этим плата за землю взимается в виде земельного налога или арендной платы в зависимости от нормативной денежной оценки земель, что рассчитывается по формуле 1.

$$\text{Годовая сумма земельного налога} = \text{Площадь земельного участка} \times \text{Денежная оценка} \times \text{Процент налога} \quad (1)$$

В результате своей деятельности шахты являются плательщиками экологического налога в связи с выбросом загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками загрязнения, сбросом загрязняющих веществ в водные объекты, а также временным хранением и размещением отходов. Виды загрязняющих веществ, объемы выбросов, ставки налога и методика расчета экологического налога представлена в табл. 2.

Таблица 2

Методика расчета экологического налога

№ п\п	Наименование загрязняющих веществ	Факт. объем выбросов, тонн	Ставки налога, рос. руб.\т.	Лимиты сбросов	Сумма налога в пределах лимита	Общая сумма налога, рос. руб.
Расчет экологического налога на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками загрязнения						
1.	Пыль		117	35,028		
2.	Окись азота		3108	0		
3.	Окись углерода		117	1,656		
4.	Метан		176	4940,737		
5.	Пыль угольного концентрата		117	35,028		
6.	Двуокись углерода		0,52	0		
7.	Пыль металлическая		117	35,028		
8.	Углеводороды		176	0,217		
9.	Бензин		176	0,096		
Начисленная сумма налога за отчетный месяц						
Расчет экологического налога на выбросы загрязняющих веществ в водные объекты						
1.	Органические вещества		817	0		
2.	Нефтепродукты		12008	0		
3.	Взвешенные вещества		59	0		
4.	Хлориды		59	0		
5.	Сульфаты		59	0		
6.	Азот аммонийный		2041	0		
7.	Ион нитратов		176	0		
8.	Ион нитритов		10025	0		
9.	Железо		26734	0		
10.	ХПК		545	0		
11.	Фосфаты		1631	0		
Начисленная сумма налога за отчетный месяц						

Такое количество расходов, порой является причиной закрытия и ликвидации большинства шахт. Закрытие шахты – это

последний, заключительный и специфический этап ее существования. Он неразрывно связан с этапами ее строительства и эксплуатации, а технологически во многом определяется горнотехническими условиями действующей шахты. Однако этот этап не менее затратный. Общая сметная стоимость ликвидации шахты достигает более 200 млн. руб. Поэтому вопрос работы шахты открылся с новой стороны и заставил в принципе изменить подходы как к вопросам проектирования, так и эксплуатации. Появилось понятие и процесс реструктуризации угольной отрасли, т.е. изменение ее структуры – физической и организационной, направленное на снижение издержек производства и доведение их до уровня, при котором отечественный уголь станет конкурентоспособным на мировом рынке угля [4].

При этом можно выделить два направления реализации процесса реструктуризации. Первое – закрытие предприятий угольной промышленности, дальнейшая деятельность которых является неэффективной. Второе – поддержание после соответствующей реконструкции предприятий угольной промышленности, в которых эксплуатация может быть продлена ещё на десятки лет [5].

В Донецкой Народной Республике процессом реструктуризации угольных предприятий занимается Республиканское предприятие «Донбассуглереструктуризация», участвуя в разработке соответствующих проектов организации строительства. Проекты создаются на основе прогнозных данных, однако практика показала, что в условиях военных действий и непредсказуемого влияния соседних шахт, прогноз может меняться в худшую сторону. В связи с этим возникает проблема с прогнозированием затрат на корректировку проектно-сметной документации, стоит иметь запас средств в объеме порядка 1,5 % на инженерное сопровождение от сметной стоимости строительства.

В проекте необходимо учитывать рельеф земельного участка, климат района работ, температуру воздуха в разное время года, инженерно-геологические элементы (типы грунта), глубину ствола шахты. Помимо данных показателей, также следует:

- изучить развитость транспортной инфраструктуры района расположения объекта реструктуризации;

- разработать мероприятия по привлечению для осуществления строительства квалифицированных специалистов, в том числе для

выполнения работ вахтовым методом (вне места постоянного проживания работников);

учесть особенности проведения работ в условиях действующего предприятия, в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи – для объектов производственного назначения;

разработать организационно-технологические схемы, определяющие последовательность возведения зданий и сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение установленных в календарном плане строительства сроков завершения строительства (его этапов);

разработать перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций. В контрольных процедурах могут участвовать представители соответствующих органов государственного надзора, авторского надзора, а также, при необходимости, независимые эксперты [6].

Все данные мероприятия требуют также сотрудничества с другими государствами для поставки необходимых материалов и оборудования. Таким образом, появляются дополнительные затраты по вопросам таможенного регулирования при перемещении товаров, транспортных средств и иных предметов через таможенную границу Донецкой Народной Республики. В число таможенных платежей входят:

таможенные сборы – обязательные платежи, оплата которых является одним из условий совершения таможенными органами (ТО) в интересах субъектов хозяйствования юридически значимых действий (сбор за оформление товаров, сбор за выполнение таможенных процедур вне места расположения ТО или вне установленного времени работы);

таможенная пошлина – обязательный платеж, начисляемый и уплачиваемый при перемещении через таможенную границу ДНР товаров, транспортных средств и иных предметов. В ДНР применяются определенные виды пошлин: ввозная, вывозная пошлина, сезонная пошлина, а также особые виды пошлин (специальная, антидемпинговая, компенсационная)

акцизный налог – косвенный налог, налагаемый на подакцизные товары (спирт этиловый и другая алкогольная продукция, табак и табачные изделия, нефтесодержащие продукты, сжиженный газ);

единый сбор – сбор с транспортных средств, въезжающих на таможенную территорию ДНР, за проведение в пунктах пропуска ДНР таможенного контроля [7].

Таким образом, активизируется вопрос относительно возможности сокращения предприятиями угледобывающей промышленности своей расходной части. В части утвержденного перечня налогов это не предоставляется возможным, однако, при необходимости уменьшения оплаты таможенных пошлин, по решению Единого экономического совета № 4 от 13.10.2021 г. «Об утверждении Протокола о едином таможенно-тарифном регулировании» определяется порядок и принципы применения на единой таможенной территории мер таможенно-тарифного регулирования. Для шахт является целесообразным использование тарифных льгот согласно разделу II, пункта 3, подпунктов 1 и 7. Данная информация свидетельствует о том, что тарифные льготы в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины предоставляются при ввозе товаров на единую таможенную территорию из третьих стран для данных товаров:

товаров, которые ввозятся как вклад иностранного учредителя в уставный капитал. Как правило, порядок применения льгот в отношении таких товаров утверждается Единым экономическим советом, но в случае, если он не был утвержден, тарифная льгота предоставляется к товарам, входящим в состав основных производственных фондов. В данном случае в таможенный орган необходимо предоставить устав и учредительный договор;

производственного оборудования, машин и механизмов, а также частей, которые ввозятся для поддержания их работы, используемые субъектом хозяйствования для организации собственного производства.

При этом следует отметить, что минусом при ввозе товаров, в дальнейшем зачисляемых на баланс в уставный капитал, при выходе иностранного лица из состава учредителей предприятия, которое воспользовалось тарифной льготой, а также в случае перехода прав собственности на товары, ввезенные с освобождением от таможенной пошлины или передаче такого

товара во временное пользование, обязательство по уплате платежей подлежит исполнению.

Данный пункт целесообразно упростить, так как для многих предприятий ДНР привлечение иностранного инвестора порой бывает затруднительным. Для организаций, находящихся на полном государственном обеспечении, разумнее скорректировать данный пункт, и разрешить ввоз товаров, вносимых в уставный капитал даже, если все учредители являются резидентами ДНР.

Также следует учитывать, что при принятии решения о квоте, предприятия обязаны соблюдать определенные условия, которые для многих могут быть проблематичными, исходя из собственных взглядов. К таким условиям относятся:

установление квоты на определенный срок;

информирование всех заинтересованных третьих стран о выделенном им объеме тарифной квоты (если она распределяется между третьими странами);

опубликование информации об установленной тарифной квоте, ее сроке и объеме, а также о ставках таможенных пошлин.

При этом, Советом, принявшим решение о предоставлении тарифной квоты регулярно будет осуществляться проверка по утвержденному механизму контроля использования товаров, который полностью исключит их нецелевое использование.

После того, как Единым экономическим советом будет принято решение о разрешении освободить предприятие от уплаты таможенных пошлин, ему необходимо пройти процедуру регистрации в Реестр производителей Донецкой Народной Республики.

На данный момент существует перечень отраслей, которые могут быть включены в Реестр. К ним относят: машиностроение, металлургическую, химическую, коксохимическую промышленность, промышленность строительных материалов, фармацевтику, медицину, легкую, перерабатывающую, целлюлозно-бумажную, деревообрабатывающую, полиграфическую промышленность.

Как можно заметить, в данный список не включена горная и угледобывающая промышленность, что могло бы значительно упростить и облегчить налоговую нагрузку на шахты, находящиеся на государственном обеспечении.

Ведением данного реестра занимается Министерство промышленности и торговли. С 1 февраля во исполнение пункта 5 Протокола о едином таможенно-тарифном регулировании, а также согласно приказу Министерства промышленности и торговли ДНР № 01-ОП от 10.01.2022 г. «Об утверждении Порядка создания и ведения Реестра производителей Донецкой Народной Республики». Процедура ведения Реестра производителей ДНР представлена на рис. 1.

Для включения в Реестр производителей необходимо предоставить:

заявление о внесении субъекта хозяйственной деятельности в Реестр на бумажном носителе;

перечень производимой продукции, перечень товаров для использования в собственном производстве в качестве запчастей, комплектующих или для переработки товаров.

К заявлению необходимо приложить также заверенные копии: экспертного заключения об изучении технологического процесса производства или отчет по итогам проведения технического аудита МИНПРОМТОРГОм ДНР;

выписки из Единого государственного реестра юр. лиц и ФЛП или копию Свидетельства о государственной регистрации;

контрактов, дополнительных соглашений, спецификаций, на основании которых производится ввоз;

договора на оказание услуг между организацией и производителем;

титulyного листа государственного стандарта и его разделов на товар;

титulyных листов технических паспортов на оборудование;

производственной программы деятельности предприятия;

документов на право собственности/пользования основными производственными фондами;

лицензии на осуществление деятельности.

В конце всей процедуры, если все прошло успешно, предприятию выдается Выписка из Реестра, срок действия которой составляет 1 календарный год со дня регистрации. Выписка содержит в себе данные о перечне производимой продукции (наименование, код товара согласно ТН ВЭД, код продукции по НПП), а также перечень товаров для использования в собственном производственном процессе в качестве запасных частей,

комплектующих или в целях переработки товаров (наименование, код товара согласно ТН ВЭД, код продукции по НПП).

Рис.1. Процесс ведения Реестра производителей ДНР

Все данные Реестра должны размещаться на сайте Министерства, однако на время действия военного положения в ДНР сведения не являются общедоступными.

Чтобы понять преимущества включения в данный Реестр для шахты, рассмотрим конкретный пример.

Например, предприятие ввозит для собственных нужд, что подтверждается соответствующими документами, выданными

государственными органами, товар: пневмомотор П8-12 – это поршневой пневмомотор, предназначен для привода насосов, лебедок, тельферов стволовых машин и другого оборудования в шахтах, в количестве 2 штуки.

Стоимость товара составляет 48 000 руб. за единицу, расходы на транспортировку – 25 000 руб., вес брутто единицы товара 105 кг. Ставка процента согласно ТН ВЭД составляет 5%.

Осуществив расчеты, предприятию необходимо будет заплатить 6 292 руб. таможенных платежей. Так как общая фактурная стоимость равняется 96 000 руб. (48 000 руб. × 2).

В данной ситуации предприятию необходимо оплатить таможенный сбор за таможенное оформление товара (0,2% от таможенной стоимости товара) и таможенную пошлину (5% от таможенной стоимости товара).

Таможенная стоимость рассчитывается умножением веса брутто на транспортные расходы и дальнейшим суммированием полученной суммы с фактурной стоимостью, что составит 121 000 руб. (210 кг × 25 000 руб. + 96 000 руб.).

Далее осуществляется исчисление платежей: сбор за таможенное оформление: 121 000 руб. × 0,2% = 242 руб.; таможенная пошлина: 121 000 руб. × 5% = 6050 руб. Всего: 6050 руб. + 242 руб. = 6 292 руб.

Предоставив доступ предприятиям угледобывающей промышленности к освобождению от уплаты таможенной пошлины, данный платеж будет начисляться условно, то есть, если предприятия не нарушит условия, описанные в решении Единого экономического совета № 4 от 13.10.2021 г., пошлина не выплачивается.

Таким образом, предприятию, согласно представленному примеру, достаточно будет оплатить лишь 242 руб. в качестве сбора за таможенное оформление (1010 – согласно классификатору таможенных платежей).

На рис. 2 представлен пример грузовой таможенной декларации, где видно, что в графе 36 – содержится преференция (ДА – согласно классификатору льгот), освобождающая от уплаты ввозной таможенной пошлины, а в графах 47 и В производятся расчеты соответствующих платежей.

ГРУЗОВАЯ ТАМОЖЕННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ/
ТРАНЗИТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ (ТДЗ)

А ОРГАН ОТПРАВЛЕНИЯ/ЭКСПОРТА/НАЗНАЧЕНИЯ

1		6		2 Отправитель/Экспортер №		ИМ 40		700060000/250522/			
Экземпляр для страны отправления/экспорта		Экземпляр для страны назначения		3 Формы		4 Отпр. спец.		5 Всего т-ов			
				6 Всего мест		7 Справочный номер		8 Получатель №			
				9 Лицо, ответственное за финансовое урегулирование №		10 Стр. пер. назн./послед. отправл.		11 Тор. страна/Стр. произв.		12 Сведения о стоимости	
				13 ЕСП		14 Декларант/Представитель №		15 Страна отправления/экспорта		16 Страна происхождения	
17 Страна назначения		18 Идентификация и страна регистрации трансп. средства при отправлении/прибытии		19 Конт.		20 Условия поставки		21 Идентификация и страна регистрации активного трансп. средства на границе			
22 Валюта и общая сумма по счету		23 Курс валюты		24 Характер сделки		25 Вид транспорта		26 Вид транспорта			
27 Место погрузки/разгрузки		28 Финансовые и банковские сведения		29 Орган выезда/въезда		30 Местонахождение товаров		31 Грузовые места и описание товаров			
32 Товар		33 Код товара		34 Код страны происх.		35 Вес брутто (кг)		36 Преференция			
37 ПРОЦЕДУРА		38 Вес нетто (кг)		39 Квота		40 Общая декларация/Предшествующий документ		41 Дополнит. единицы			
42 Цена товара		43 Код МОС		44 Дополнит. информация/Представл. документы/Сертификаты и разрешения		45 Код ДИ		46 Статистическая стоимость			
47 Исчисление платежей		48 Отсрочка платежей		49 Реквизиты склада		50 Принципал		51 Предлагаемые органы (и страна) транзита			
52 Гарантия недействительна для		53 Орган (и страна) назначения		54 Место и дата:		55 Печать:		56 Результат:			
57 Наложены пломбы:		58 Номер:		59 Тип:		60 Срок доставки (дата):		61 Подпись:			

Рис. 1. Грузовая таможенная декларация

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Развитая угледобыча выступает основой для мощной электроэнергетики. Электроэнергетика Донбасса в советское время представляла собой

единый организм под названием производственно-энергетическое объединение «Донбассэнерго» и была одной из крупнейших энергосистем на территории бывшего СССР, обеспечивая всю промышленность. Однако со временем с приватизацией и реорганизацией и в связи со сменой собственников работа шахт изменилась и начала терять свою значимость, однако расходы на содержание данных учреждений, которые несет государство, увеличиваются с каждым годом все больше, так как оборудование изнашивается и требуется реструктуризация. Данное мероприятие также особо затратно, и требует к тому же сотрудничества с другими государствами и таможенного регулирования. Таким образом, описанная в работе процедура внесения предприятий в Реестр производителей ДНР, может значительно сократить расходы на закупку необходимых материалов.

Список использованных источников

1. Петрушевская, В. В. Методика диагностики эффективности организационно-экономического механизма управления инвестиционно-инновационной деятельностью в угледобывающей отрасли / В. В. Петрушевская, Ю. А. Тонконоженко // Экономика строительства и городского хозяйства. – 2019. – Т. 15. – № 3. – С. 211-217. – EDN ХМХТКС.

2. Петрушевская, В. В. Анализ законодательного обеспечения сферы налогообложения в Донецкой народной Республике / В.В. Петрушевская // Сборник научных работ серии "Финансы, учет, аудит". – 2020. – № 3(19). – С. 60-71. – EDN ВМFUXH.

3. Донецкая Народная Республика. Законы. О налоговой системе: Закон № 99-ІНС от 25.12.2015 [Принят Постановлением Народного Совета 25 декабря 2015 года]. – Текст: электронный // Народный Совет Донецкой Народной Республики: официальный сайт. – 2022. – URL: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-o-nalogovoj-sisteme-donetskoj-parodnoj-respubliki/> (дата обращения: 25.05.2022).

4. Половян, А. В. Тренды угольной промышленности Донбасса / А. В. Половян, Н. В. Шемякина, С. Н. Гриневская // Вестник Института экономических исследований. – 2021. – № 2(22). – С. 5-20. – EDN ZFGCWF.

5. Гордеева, Н. В. Особенности развития предприятий угольной промышленности / Н. В. Гордеева, А. П. Бонцевич // Сборник научных работ серии «Финансы, учет, аудит». – 2021. – № 1(21). – С. 75-82. – DOI 10.5281/zenodo.5044978. – EDN FOVQGP.

6. Голоднюк, Р. А. Промышленность Донецкой Народной Республики: состояние, тенденции, направления развития / Р.А. Голоднюк // Вестник Института экономических исследований. – 2020. – № 3(19). – С. 37-48. – EDN QYBPEU.

7. Донецкая Народная Республика. Законы. О таможенном регулировании в Донецкой Народной Республике: Закон № № 116-ІНС от 25.03.2016 [Принят Постановлением Народного Совета 25 марта 2016 года]. – Текст: электронный // Народный Совет Донецкой Народной Республики: официальный сайт. – 2022. – URL: <https://dnrsovetsu/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-tamozhenom-regulirovanii-v-donetskoj-narodnoj-respublike/> (дата обращения: 26.05.2022)

8. Глава Донецкой Народной Республики: официальный сайт. Донецк. – Обновляется в течение суток. – URL: <https://glavadnr.ru/> (дата обращения: 23.05.2022). – Текст: электронный.

9. Министерство промышленности и торговли: официальный сайт. Донецк. – Обновляется в течение суток. – URL: <https://www.mpt-dnr.ru/> (дата обращения: 24.05.2022). – Текст: электронный.

10. Донецкая Народная Республика. Нормативно-правовые акты. Об утверждении Порядка создания и ведения Реестра производителей Донецкой Народной Республики: Приказ № 01-ОП от 10.01.2022 [Принят Министерством промышленности и торговли 10 января 2022 года: опубликован 28 января 2022 года]. – Текст: электронный // Министерство промышленности и торговли: официальный сайт. – 2022. – URL: <https://www.mpt-dnr.ru/documents/239-prikaz-01-op-ot-10-01-2022-ob-utverzhdenii-porjadka-sozdaniya-i-vedeniya-reestra-proizvoditelei-.html?> (дата обращения: 30.05.2022).

УДК 336.22:004.94

DOI

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К МОДЕЛИРОВАНИЮ ОПТИМАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ ТРАЕКТОРИИ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

БОЙКО С.В.,

**канд. экон. наук, доцент кафедры
финансовых услуг и банковского дела,
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,**

Донецк, Донецкая Народная Республика;